

სააღსრულებო წარმოების სუბიექტები

ზურაბ ჭყონია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

დემოკრატიულ სახელმწიფოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა სრულად დამოკიდებულია სააღსრულებო სისტემის ეფექტიანობაზე. შესაბამისად, წარმოებისა და სხვა ნებისმიერი ბიზნესის წარმატება პირდაპირპროპორციულია ეფექტიანი სააღსრულებო მექანიზმების არსებობასთან.

1999 წლის 16 აპრილს მიღებულ იქნა ცალკე კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“. ამ კანონის ამოქმედებამდე, სააღსრულებო ფუნქცია თავად სასამართლოზე უწყებრივად (ადმინისტრაციულად) დაქვემდებარებულ სასამართლო აღმასრულებლებს ეკისრებოდა. კანონის მიღების შემდეგ კი, სააღსრულებო ფუნქცია სასამართლო ხელისუფლების უშუალო უწყებრივი დაქვემდებარებიდან იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულად (დღეისათვის კი, იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად) ჩამოყალიბდა, რის შემდეგაც სასამართლო ახდენს სააღსრულებო ორგანოს მხოლოდ საპროცესო კონტროლს. აქედან გამომდინარე, სააღსრულებო წარმოებაში ზემოაღნიშნული კარდინალური რეფორმების განხორციელებისას, სააღსრულებო წარმოების სუბიექტების როლის შესწავლა სააღსრულებო წარმოებაში საკმაოდ აქტუალური საკითხია.

აღსრულებას ქვემდებარე სამოქალაქო იურისდიქციის აქტების იძულებითი აღსრულების პროცესში მონაწილეობას არაერთი სუბიექტი იღებს. თითოეულ სუბიექტს სხვადასხვა უფლება-

მოვალეობა აქვს. როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით, დიდი მნიშვნელობა აქვს სააღსრულებო წარმოების თითოეული სუბიექტის სამართლებრივი მდგომარეობის (სტატუსის) სწორად განსაზღვრას.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის თანახმად, „სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობენ: ა) კრედიტორი და მოვალე (შემდგომში ასევე, სააღსრულებო წარმოების მხარეები); ბ) აღმასრულებელი; გ) კერძო აღმასრულებელი; დ) სხვა პირები, რომლებიც სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობენ.“

მიგვაჩნია, რომ კანონის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ სააღსრულებო წარმოების ყველა სუბიექტი აღსრულების პროცესში მათი როლისა და საქმიანობის მიზნის მიხედვით ხუთ ჯგუფად იყოფა: 1) იძულებითი აღსრულების ორგანოები (სააღსრულებო დაწესებულებები, კერძო აღმასრულებელი); 2) მხარეები (კრედიტორი და მოვალე); 3) პირები, რომლებიც უშუალოდ არიან ვალდებულნი აღსრულონ აღსრულებას ქვემდებარე აქტებში გათვალისწინებული მოთხოვნები; 4) დამხმარე პირები; 5) სასამართლო.

1. იძულებითი აღსრულების ორგანოები. იძულებითი აღსრულების ორგანოები სააღსრულებო წარმოების სავალდებულო სუბიექტებია. იძულებითი აღსრულების ორგანოები (სააღსრულებო დაწესებულებები) მოიცავს აღმასრულებლებს, რომლებიც ექვემდებარებიან აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოს (გარდა, კერძო აღმასრულებლისა). მოქმედი კანონმდებლობით, აღმასრულებელი სასამართლო და სხვა იურისდიქციის აქტების იძულებითი აღსრულების უშუალო და ერთადერთ ორგანოს წარმოადგენს.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სააღსრულებო დოკუმენტის (კანონით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებათა) იძულებითი აღსრულება აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით ეკისრება აღმასრულებლებს და აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებულ პირებს (აღმასრულებლებს). „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, აღსრულების განხორციელება შეუძლია ასევე, კერძო აღმასრულებელს. კანონის მე-18³ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად, აღმასრულებლის ქმედების გასაჩივრება შესაძლებელია აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარესთან – ქმედების განხორციელებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, რომელსაც უფლება აქვს თავისი ინიციატივით, ან მხარის/დაინტერესებული პირის შუამდგომლობით, შეაჩეროს გასაჩივრებული ქმედება. იმავე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, ბიუროს თავმჯდომარე უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით გააუქმოს აღმასრულებლის ქმედება. აქედან გამომდინარე, აღმასრულებლის ქმედებაზე გარდა სასამართლო საპროცესო კონტროლისა, კონტროლს ახორციელებს ბიუროს თავმჯდომარე.

„აღმასრულებლის საქმიანობა მიმართულია სააღსრულებო წარმოების საბოლოო მიზნის მიღწევისაკენ – ეს არის სასამართლო და სხვა აქტების სწრაფად და რეალურად აღსრულება. ამ მიზნის მისაღწევად აღმასრულებელი ახორციელებს იძულებით აღსრულებას იმ უფლებამოსილებათა ფარგლებში, რაც მას სახელმწიფომ მიანიჭა.“⁴¹ აქ ერთი დაზუსტება უნდა გაკეთდეს, კერძოდ, აღსრულების მიზანს – სწრაფად და რეალურად აღსრულებას, არ უნდა შეეწიროს აღსრულების კანონიერება, ანუ აღსრულება კანონის ზუსტი დაცვით უნდა განხორციელდეს ისე, რომ სააღსრულებო წარმოების მხარეთა და სააღსრულებო წარმოების მონაწილე სხვა სუბიექტების უფლებები არ შეილახოს. ამ მხრივ კი, სასამართლოს გადამწყვეტი როლი ენიჭება სააღსრულებო წარმოებაში.

სააღსრულებო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია სააღსრულებო ორგანოთა და თავად აღმასრულებელთა სრული უწყებრივი დამოუკიდებლობა, რისთვისაც საჭიროა მიღებულ იქნას ცალკე კანონი აღმასრულებელთა შესახებ. ამასთან, მიზანშეწონილად მივიჩნევთ თანდათან განხორციელდეს სააღსრულებო სისტემის სრული ლიბერალიზაცია და საფრანგეთის, ბელგიის, უნგრეთის, იტალიის, ნიდერლანდების, პოლონეთისა და ევროპის სხვა მაღალგანვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოების მსგავსად, კერძო სააღსრულებო სისტემაზე გადასვლა, სადაც აღმასრულებელი იქნება თავისუფალი პროფესიის მქონე პირი. აღსრულების კერძო მოდელის ეფექტიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია აღსრულების შედეგებით კერძო აღმასრულებელთა დაინტერესება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კერძო სააღსრულებო მოდელზე გადასვლის შემდეგ, სახელმწიფო მოიხსნის სააღსრულებო ორგანოების დაფინანსების ვალდებულებას.

2. მხარეები. აღმასრულებლის გარდა სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობენ ისეთი ძირითადი სუბიექტები, როგორც კრედიტორი და მოვალეა.

საყურადღებოა, რომ კრედიტორისა და მოვალის ცნება, როგორც სააღსრულებო წარმოების მხარეებისა, ბოლო დრომდე, კანონით არ იყო განსაზღვრული და მხოლოდ 2010 წლის 7 დეკემბრის კანონში შესული დამატებით განისაზღვრა. კერძოდ, კანონისეული განმარტებით, რომელიც მოცემულია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის მე-15¹ მუხლში, სააღსრულებო წარმოებაში კრედიტორს წარმოადგენს ფიზიკური და იურიდიული პირი, სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი, პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომელთა სასარგებლოდ ან/და ინტერესებისათვის მიღებულია აღსასრულებელი გადაწყვეტილება. მოვალე კი, არის ის პირი, რომელსაც აღსასრულებელი გადაწყვეტილება ავალდებულებს შეასრულოს განსაზღვრული მოქმედებები (გადასცეს ფულადი თანხა ან სხვა ქონება, შეასრულოს სააღსრულებო დოკუმენტით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულება ან აკრძალვა) ან თავი შეიკავოს განსაზღვრული მოქმედებების შესრულებისაგან. უძრავი ქონების შემძენის განცხადების საფუძველზე დაწყებული სააღსრულებო წარმოებისას მოვალეა ის პირი, რომელიც აღსრულების ეროვნულ ბიუროს დადგენილ ვადაში არ წარუდგენს უძრავი ქონების მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის დოკუმენტს. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის IV თავს ეწოდება „სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირები“, სადაც მოცემულია სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირების ჩამონათვალი (მუხლი მე-15), აგრეთვე, კრედიტორისა და მოვალის განსაზღვრება (მუხლი მე-15¹) და დადგენილია მათი უფლება-მოვალეობანი (მუხლი მე-18). კანონის 22-ე მუხლში კი, რომელიც V თავშია მოქცეული, გადაწყვეტილია სააღსრულებო წარმოებაში თანამონაწილეობის შესაძლებლობის საკითხი, 24-ე მუხლი კი, ითვალისწინებს უფლებამონაცვლეობას სააღსრულებო დოკუმენტის აღსრულების პროცესში ერთ-ერთი მხარის გასვლის შემთხვევაში.

სააღსრულებო წარმოებაში მხარის (კრედიტორისა და მოვალის) ცნებაზე საუბარისას, საჭიროა მხედველობაში იქნეს მიღებული და დაზუსტდეს – სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე კრედიტორი და მოვალე არ უნდა გავაიგივოთ სამოქალაქო პროცესში მონაწილე მოსარჩელესთან და მოპასუხესთან. ის, თუ ვინ არის პროცესში მოსარჩელე ან მოპასუხე, განსაზღვრულია პროცესუალურ ლიტერატურაში.² რაც შეეხება აღსრულებას, მოსარჩელე კრედიტორი, ხოლო მოპასუხე-მოვალე ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს მოსარჩელის მოთხოვნას. სხვა შემთხვევაში კი, თუ მოპასუხემ გასწია სასამართლო ხარჯი ან სასამართლო

დააკმაყოფილა მოპასუხის შეგებებული სარჩელი მოსარჩელის მიმართ, მხარეები სააღსრულებო წარმოებაში შეიცვლიან თავიანთ სტატუსს, კერძოდ, კრედიტორი იქნება მოპასუხე, ხოლო მოვალე – მოსარჩელე. გარდა ამისა, არ შეიძლება კრედიტორისა და მოვალის ან კიდევ მოსარჩელისა და მოპასუხის გათანაბრება იმ საფუძვლითაც, რომ სააღსრულებო წარმოებაში მოვალე და კრედიტორი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ სამოქალაქო პროცესში მონაწილე პირი, არამედ მრავალი სხვა პირიც, რომელთა მიმართაც კანონის თანახმად, სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს სხვადასხვა სააღსრულებო დოკუმენტის იძულებით აღსრულებას (მე-2 მუხლი). მაგალითად, აღსრულებას ექვემდებარება მოსამართლის განკარგულება სასამართლოში წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმების შესახებ. ასეთ დროს შესაძლოა წესრიგის დამრღვევი სულაც არ იყოს პროცესის მხარე და სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, „კრედიტორის“ ცნება გაცილებით ფართოა, ვიდრე „მოსარჩელის“ ცნება, ხოლო „მოვალის“ ცნება – გაცილებით ფართოა, ვიდრე „მოპასუხის“ ცნება.

სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეებად ასევე, გვევლინებიან მხარეთა წარმომადგენლები და კანონიერი წარმომადგენლები. კანონის მე-18¹ მუხლით, მხარეთა წარმომადგენლობა განისაზღვრება სსსკ-ით. ამასთან, აღსრულების პროცესში წარმომადგენლის მონაწილეობა არ უზღუდავს თავად მხარეებს მონაწილეობის უფლებას. რაც შეეხება იურიდიულ პირებს და ორგანიზაციებს, ისინი აღსრულების პროცესში ყოველთვის წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობენ.

კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო წარმოებაში წარმომადგენს საგადასახადო ორგანოებს, ასევე, მე-18¹ მუხლის თანახმად, თუ კრედიტორად მითითებულია სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის ბიუჯეტი – სახელმწიფოს, ავტონომიურ რესპუბლიკას და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.

3. დამხმარე პირები. სააღსრულებო წარმოებაში შეიძლება მონაწილეობდნენ პირები, რომლებიც ეხმარებიან აღმასრულებელს სააღსრულებო დოკუმენტის სწრაფად და ეფექტიანად აღსრულებაში, ანუ ასრულებენ დამხმარე ფუნქციას. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის მე-15 მუხლის „დ“ პუნქტში მითითებულია, რომ სააღსრულებო წარმოების პროცესში მხარეებისა და აღმასრულებლის გარდა, ასევე, „სხვა პირები“ მონაწილეობენ. თუმცა, კანონი არ აკონკრეტებს თუ ვინ იგულისხმება „სხვა პირში.“ აღსანიშნავია, რომ „სხვა პირებში“ უნდა მოვიაზროთ სწორედ დამხმარე პირები. ესაა თარჯიმანი, რომელიც მოინვევა იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარე არ ფლობს სააღსრულებო წარმოების ენას, დამსწრე, რომელიც ესწრება სააღსრულებო მოქმედების შესრულებას, სპეციალისტი, რომლის მონაწილეობაც აუცილებელია სააღსრულებო მოქმედების შესრულების დროს წარმოშობილი საკითხის განმარტებისათვის, როდესაც ამ საკითხის განმარტება მოითხოვს სპეციალურ ცოდნას, მაგალითად, მოვალის ქონების შეფასებისას და სხვა, პოლიციის მუშაკი ან აღსრულების პოლიცია. შესაძლოა გამართლებულიც იყოს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის მე-15 მუხლში დამხმარე პირების ჩამონათვალის არარსებობა, ვინაიდან ამგვარი დამხმარე პირი უამრავია და არ ამოიწურება მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით. მაგალითად, აღსრულების პროცესში სხვადასხვა მოქმედების შესრულებისას აღმასრულებელს დახმარება შესაძლოა გაუწიოს პირმა, რომელიც ასრულებს მოვალის ქონების შენახვის ფუნქციას მოძრავი ქონების აღწერისა და დაყადაღების შემთხვევაში და სხვა.

4. პირები, რომლებიც უშუალოდ არინ ვალდებულები აღასრულონ აღსრულებას ქვემდებარე აქტებში გათვალისწინებული მოთხოვნები. პირები, რომლებიც უშუალოდ არინ

ვალდებულები აღასრულონ მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია აღსრულებას ქვემდებარე აქტებში, მაგალითად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის სააგენტო, ბანკები და სხვა საკრედიტო ორგანიზაციები, ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტო, ანუ ზემოაღნიშნული პირები უშუალოდ არ არიან აღსრულებით დაინტერესებულები, თუმცა კი, აღსრულება მათი ვალდებულებაა.

სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების მოთხოვნის უფლებამოსილება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ კანონის თანახმად, აქვს კრედიტორს. საჯარო რეესტრს კანონით აკისრია ვალდებულება აღასრულოს მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია აღსრულებას ქვემდებარე აქტებში, იძულებითი აღსრულების ორგანოების გვერდის ავლით. ასეთივე ვალდებულებები აკისრია საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებსა და მომსახურების სააგენტოსაც.

საჯარო რეესტრის მიერ მოვალის ნების მიუხედავად, აღსრულებას ქვემდებარე აქტის რეგისტრაციის, მათ შორის, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის ან არსებული რეგისტრაციის ბათილად ცნობის, თუ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება არ უნდა ჩაითვალოს იძულებითი აღსრულების ფუნქციად, ასევე, არ უნდა ჩაითვალოს საბანკო და საკრედიტო დაწესებულების ქმედება მაგალითად, ყადაღის დადების შესახებ აღსრულებას ქვემდებარე აქტის აღსრულება, ვინაიდან კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად, იძულებით აღსრულებას ახორციელებენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო და კერძო აღმასრულებელი. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლის 1 ნაწილით სასამართლოს აქტი, აგრეთვე, თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად სასამართლოს მოთხოვნა და განკარგულება სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე – ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. აქედან გამომდინარე, საჯარო რეესტრის, ბანკების და სხვა საკრედიტო ორგანიზაციების, ასევე, მომსახურების სააგენტოს მიერ აღსრულებას ქვემდებარე აქტებში გათვალისწინებული მოთხოვნების აღსრულება სწორედაც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლის 1 ნაწილით განსაზღვრული ვალდებულებაა.

5. სასამართლო. სასამართლო სააღსრულებო წარმოების უმთავრესი მონაწილე სუბიექტია. სასამართლო სააღსრულებო წარმოებისას ახორციელებს მნიშვნელოვან საპროცესო ფუნქციებს. რეფორმამდელი და ასევე, მოქმედი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ სასამართლოს როლი სააღსრულებო წარმოებაში კანონის მიღების შემდგომ მნიშვნელოვნად შეცვლილია. კანონის მიღებამდე, ფაქტობრივად სასამართლო აღმასრულებლის ყველა მნიშვნელოვანი მოქმედება მტკიცდებოდა სასამართლოს მიერ.

სააღსრულებო წარმოებაში „სასამართლოს მონაწილეობა ვლინდება იძულებითი აღსრულების ორგანოზე სასამართლო კონტროლის განხორციელების ფორმებში.

სასამართლო კონტროლის ფორმებს მიეკუთვნება:

„1. იძულებითი აღსრულების განხორციელებისას აღმასრულებლის მოქმედებების წინასწარი სანქცირება სასამართლოს მიერ (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში), რაც ამ მოქმედებათა მართლზომიერად განხორციელების ერთ-ერთ გარანტიას წარმოადგენს;

2. აღსრულების პროცესში წარმოშობილ საკითხებზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი აქტების გასაჩივრება, რომელიც პრაქტიკულად არ განსხვავდება სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციებში საქმეთა წარმოებისაგან;

3. სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედების (უმოქმედობის) გასაჩივრება და სადავოდ გახდა, რაც სააღსრულებო წარმოებაში მხარეთა და სხვა პირთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიაა.³

აღმასრულებლის მოქმედებების წინასწარ სანქცირებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის მე-20 და 21-ე მუხლების თანახმად, სააღსრულებო ფურცელს, რომელიც სააღსრულებო წარმოების დაწყების საფუძველია, ასევე, სააღსრულებო ფურცლის ასლს გაცემს სასამართლო კრედიტორზე სასამართლო აქტის კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ, გარდა დაუყოვნებლივ აღსრულების შემთხვევებისა, როცა სააღსრულებო ფურცელი გაიცემა დაუყოვნებლივ, სასამართლო აქტის მიღების შემდეგ. სასამართლო უფლებამოსილებას განეკუთვნება აღსრულების საშუალების და აღსრულების წესის შეცვლის, აღსრულების გადადების, განაწილვადების, (მე-18, 31-ე მუხლი და სსსკ-ის 263-ე მუხლი) საკითხების გადაწყვეტა.

სააღსრულებო წარმოების შეჩერებას „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში (36-ე მუხლი), ახორციელებს როგორც სასამართლო, ისე სააღსრულებო ბიურო. კანონის მე-18 მუხლის თანახმად, მხარეთა შორის მორიგებას ამტკიცებს სასამართლო. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 267²-ე მუხლის თანახმად, სასამართლო წყვეტს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების შებრუნების საკითხს. კანონის 27-ე მუხლის თანახმად, აღსასრულებელ გადაწყვეტილებას განმარტავს სასამართლო. იგი ასევე, განსაზღვრავს სასამართლოს მიერ ზემოაღნიშნული საპროცესო მოქმედებების განხორციელების წესს (პროცედურას).

არამართებულად მიგვაჩნია, რომ „კანონით“ მრავალი უფლებამოსილება, რომელიც წესით სასამართლოს კომპეტენციას უნდა განეკუთვნებოდეს გადაცემული აქვს იძულებითი აღსრულების ორგანოებს. მაგალითად, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორცაა სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრედიტორი და მოვალე მორიგდნენ – მე-18 და 34-ე მუხლები) და აღსრულების გარეშე კრედიტორისათვის სააღსრულებო საბუთის დაბრუნება-გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება აქვს აღმასრულებელს (35-ე მუხლი). მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებელია ანალოგიური მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლოს კონტროლი აღმასრულებლის თვითნებობის თავიდან ასაცილებლად.

აღსრულებაში სასამართლოს როლის შესახებ საინტერესოა გერმანელი იურისტების მოსაზრება, რომლის თანახმადაც, გადაწყვეტილების გამოტანა სასამართლომ უნდა იზრუნოს კიდევ, მის აღსრულებაზე. გადაწყვეტილების გამოტანასა და აღსრულების ვალდებულებას შორის კავშირი გავლენას უნდა ახდენდეს საქმის მოსმენის წესზე, რადგან მოსამართლემ, რომელმაც იცის, რომ მას მოუწევს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება – საქმის განხილვის დროს მხედველობაში მიიღებს მომავალში გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებულ ყველა გარემოებას. შესაბამისად, გადაწყვეტილება რეალურად აღსრულდება.⁴ მიგვაჩნია, რომ ეს არგუმენტი ვერ იქნება მყარი, ვინაიდან სასამართლოს ყოველთვის როდი უწევს მის მიერვე გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულება, თუნდაც იმიტომ, რომ გადაწყვეტილების აღსრულება შეიძლება მოხდეს სხვა სასამართლოს იურისდიქციის ტერიტორიაზე.

ამიტომ, აღსრულებისას, როგორც უკვე აღინიშნა, მთავარია სასამართლოს საპროცესო კონტროლის გაზრდა.

სააღსრულებო წარმოებაში სასამართლოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაა სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებებზე შეტანილი სარჩელების განხილვა, აგრეთვე, ყადაღისაგან

ქონების გათავისუფლების (ქონების აღწერისა და დაყადაღების სიიდან ამორიცხვის) შესახებ სარჩელების განხილვა (მე-18 და 32-ე მუხლები). საქმეთა კატეგორიების მიხედვით განსხვავებულია ამ სარჩელთა განხილვის წესი. საქმეთა კატეგორიით, კერძოდ, ერთ შემთხვევაში სარჩელი განიხილება ადმინისტრაციული წესით, მეორე შემთხვევაში – სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით.⁵

შერსტიუკი გამოყოფს სააღსრულებო წარმოებაში სასამართლოს შემდეგ უფლებამოსილებას, რასაც ვიზიარებთ, კერძოდ:

1. სააღსრულებო დოკუმენტის გაცემასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებანი;
2. სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებანი;
3. აღსრულების დროს გადაწყვეტილებაში აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად სასამართლოსათვის მინიჭებული უფლებამოსილებანი;
4. აღმასრულებლის საქმიანობაზე კონტროლის უფლებამოსილებანი.⁶

სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს მიეკუთვნება სააღსრულებო მოქმედებების გადადება, სააღსრულებო წარმოების შეჩერება და შეწყვეტა.

ამდენად, სასამართლო სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მნიშვნელოვანი სუბიექტია და მას განსაკუთრებული ადგილი უკავია აღსრულების პროცესში. თუ სააღსრულებო ორგანო უზრუნველყოფს აღსასრულებელი აქტის სწრაფად და რეალურად აღსრულებას (ანუ ამ ორგანოს მიზანია აღსრულების ოპერატიულობის უზრუნველყოფა), სასამართლო კონტროლს უწევს აღსრულების მართლზომიერებას და აღმასრულებლის უკანონო მოქმედებებზე რეაგირებისა და მხარეთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვან ბერკეტს წარმოადგენს.

საგულისხმოა, რომ ევროპული ქვეყნებში შეინიშნება ტენდენცია სააღსრულებო წარმოებაში სასამართლოს როლის გაძლიერების შესახებ. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს სააღსრულებო წარმოების რეფორმა, რომელიც ამჟამად, ხორციელდება ინგლისსა და უელსში სამოქალაქო სამართალწარმოების საერთო რეფორმის ფარგლებში. 1997 წელს ძალაში შევიდა კანონი „სამოქალაქო სამართალწარმოების შესახებ“,⁷ რომელმაც გაითვალისწინა სამოქალაქო მართლმსაჯულების საბჭოს შექმნა (Civil Justice Council). საბჭოს დანიშნულება, აღნიშნული კანონის მე-6 მუხლის თანახმად, მდგომარეობს სამოქალაქო სამართალწარმოების რეფორმირების გაგრძელებაში.

რეფორმის ფარგლებში შექმნილი სააღსრულებო ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე 1999 წლის ანგარიშში აღნიშნავს: „ვფიქრობთ, უნდა გაიზარდოს სასამართლოს კონტროლი აღსრულების სისტემაში.“⁸ ასევე, რეფორმის მოსამზადებელ ერთ-ერთ ანგარიშში ხაზგასმულია: „სასამართლომ უნდა მიიღოს უფრო აქტიური მონაწილეობა აღსრულების პროცესში. თუმცა, ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ცივილური (რომაულ-გერმანული) სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი განსხვავება საერთო სამართლისაგან მდგომარეობს სასამართლო დადგენილებების აღსრულების სისტემაში.“⁹

საფრანგეთში სასამართლოს მინიჭებული აქვს მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება სააღსრულებო წარმოებაში. არსებობს აღსრულების მოსამართლის სპეციალური ინსტიტუტიც (Juge de l'exécution) (311-12 მუხლი „სასამართლო მოწყობის შესახებ“ კოდექსისა¹⁰ და „სააღსრულებო წარმოების ახალი წესების შესახებ“ ბრძანების 8–10 მუხლები).¹¹ ასევე, ამერიკის ბევრ შტატში სასამართლოს მინიჭებული აქვს მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება. მაგალითად, ნიუ-იორკის შტატში სასამართლოს საკუთარი ინიციატივით ან დაინტერესებული მხარის განცხადებით შეუძლია, გამოიტანოს განჩინება, რომელიც სააღსრულებო წარმოების ნებისმიერ საკითხს შეეხება.¹²

შენიშვნები:

- ¹ იხ.: И. Б. Морозова, А. М. Треушников. Исполнительное Производство. Учебно-практическое пособие. Издательский дом Городец. М. 2007. გვ. 59;
- ² იხ.: მაგალითად, შ. ქურდაძე, სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2006, გვ. 122-123;
- ³ იხ.: И. Б. Морозова, А. М. Треушников. Исполнительное Производство. Учебно-практическое пособие. Издательский дом Городец. М. 2007. გვ. 126;
- ⁴ იხ.: Puchel H. Die Neugestaltung des Zwangsvollstreckungsrechts. N.J. 1959. გვ. 473;
- ⁵ იხ.: შ. ქურდაძე „სააღსრულებო წარმოების სტადიაზე წარმოშობილი დავების განხილვის თავისებურებანი“, ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, 2006, №1-5;
- ⁶ იხ.: Гражданский процесс: Учебник. Под. Ред. М.К. Треушникова. М. 2003 გვ. 554;
- ⁷ Civil Procedure Act. 27.02.1997//<http://www.hmsc.gov.uk/acts/acts1997/1997012.htm>;
- ⁸ Civil Justice Council: Annual Report. 1999. gv. 20//LCD website <http://www.open.gov.uk/civjustice/>;
- ⁹ Merryman J.H. The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. 2 ed. Stanford, California, Stanford University Press. 1985 გვ. 122;
- ¹⁰ იხ.: Code de l'organisation judiciaire //Legifrance <http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/codehaut.0w?heurel=291313471451>;
- ¹¹ იხ.: Decret #92-755 du 31 Juillet 1992 instituant de nouvelles regles relatives aux procedures civiles d'execution pour l'application de la loi #91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution//legifrance <http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJHCQ.htm>;
- ¹² New York Civil Practice Law and Rules. Sec. 5240// New York State Assembly webside <http://assembly.state.ny.us/leg/?cl=16&a=1>

წორმართიული მასალა:

1. 1997 წლის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (1106);
2. 1999 წლის 16 აპრილის კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ (1908-ს);
3. ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“;
4. კანონი „საჯარო რეგისტრის შესახებ“.

ENFORCEMENT PROCEEDINGS OBJECTS

ZURAB CHKHONIA

Assistant-Professor International University of Caucasus

PHD of Georgian Technical University

The major guarantee for insuring the independence of legislative, executive and judicial branches is the judicial control over the executive and legislative governments. For this very reason, judicial control over the enforcement proceedings means carrying out enforcement legitimately and ensuring protection of any parties' rights – of the creditors as well as debtors. Accordingly, role of the court is extremely important in the enforcement proceedings. This means procedural and not institutional control of enforcement bodies. Accordingly, court plays an important role in the enforcement proceedings. Analyzing the acting legislation and legislation before the reforms, allows us to conclude that the role of the court in the enforcement proceedings has been significantly changed since the adoption of the law, for example termination of the enforcement proceedings (except for the cases, when the creditor and debtor have settled (articles 18 and 34 of the Law) and returning enforcement paper to the creditor – enforcement officer is entitled to make this decision (Article 35 of the law).

We believe, that in order to ensure proper conduct of enforcement proceedings as well as ensure effectiveness of the process, when making decisions on the issues of similar importance it is essential to place judicial procedural control in order to avoid arbitrary actions of the enforcement officers. Legality, rights and interests of the parties, or citizens and organizations participating in the proceedings, should not be sacrificed with the aim of speedy enforcement. Despite the similar role of the court, Article 15 of the Law on Enforcement Proceedings, court is not mentioned as the party of enforcement proceedings – this is the shortcoming of this Article.

We believe that, the Law should envisage the list of organizations, according to their role and activities, “bodies, that are directly obliged to execute the requirements (example: Public Registry, Banks, and other credit organization, Service Agency of Ministry of Interior), in other words, bodies that are not interested but are obliged to enforce the acts issued by enforcement proceedings. Besides we believe it important to

Besides the above-mentioned, in order to increase the effectiveness of execution proceedings, it is important to ensure full independence of enforcement bodies and enforcement officers, it will be important to adopt the law on enforcement officers. Along with that, it is essential to gradually carry out full liberalization of the enforcement system and move to the private enforcement system. One of the important factors of the private enforcement model is the interest of private enforcement officers. It is worth mentioning that after enforcement system has become private, state shall no longer be responsible to finance the enforcement bodies.